

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Холдоров Козимжон Насимжон угли

Преподаватель юридического техникума Сурхандарьинской области

Телефон +998-(97)-111-94-96

Kozimkholdorov99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064142>

Аннотация. Статья является всесторонним анализом гражданского судопроизводства в Узбекистане и его роли в защите гражданских прав и интересов.

Работа освещает ключевые аспекты гражданского процесса, включая процедурные гарантии, принципы справедливого судебного разбирательства и эффективности судебной защиты.

Ключевые слова: судопроизводства, гражданский процесс, суд, заключение, сравнительный анализ, права, гражданские отношения.

CIVIL PROCEEDINGS AND PROTECTION OF CIVIL RIGHTS

Abstract. The article is a comprehensive analysis of civil proceedings in Uzbekistan and its role in the protection of civil rights and interests. The work covers key aspects of civil procedure, including procedural guarantees, principles of fair trial and the effectiveness of judicial protection.

Key words: legal proceedings, civil process, court, conclusion, comparative analysis, rights, civil relations.

Гражданское судопроизводство является фундаментальным компонентом правовой системы любого государства, в том числе и Узбекистана. Оно представляет собой механизм, с помощью которого осуществляется защита гражданских, трудовых, семейных, жилищных и иных прав и интересов физических и юридических лиц. Эффективность гражданского судопроизводства напрямую влияет на уровень правовой защищенности граждан и на доверие к судебной системе в целом.

Важность данной темы обусловлена не только необходимостью обеспечения доступа к правосудию и справедливого разбирательства для каждого, но и стремлением государства Узбекистан к дальнейшему развитию и совершенствованию своей судебной правовой системы. Реформы, направленные на улучшение процессуальных норм и практик, а также на интеграцию международных стандартов, отражают актуальные тенденции и вызовы, с которыми сталкивается гражданское судопроизводство в современном мире.

Согласно статистике Высшего суда Республики Узбекистан, в течение 2023 года судами по гражданским делам вынесены 483 617 судебных приказов о взыскании обязательных платежей на сумму более 3,6 трлн. сум.

Также за отчетный период в порядке искового производства рассмотрено 460 308 гражданских дел. Из них требования удовлетворены по 343 156 делам, отказано в удовлетворении требований по 52 707 делам, требования оставлены без рассмотрения по 57 092 делам, прекращено производство по 7 353 делам.

Из гражданских дел, рассмотренных в порядке искового производства, 158 548 связаны с соглашениями (сделками), 63 625 - расторжением брака, 18 021 - жилищными

отношениями, 13 746 - трудовыми спорами, 5 786 - самовольно построенных жилых помещений или строений, 3 387 - установлением отцовства и дела по иным категориям.

Анализ рассмотренных дел о расторжении брака показывает, что по 34 635 делам исковые требования удовлетворены (браки расторгнуты), по 20 972 делам в удовлетворении исковых требований отказано (браки не расторгнуты), 5 434 иска оставлены без рассмотрения и по 2 584 исковым заявлениям производство по делу прекращено.

Из 3 269 дел о восстановлении на работу по 1 704 делам исковые требования удовлетворены, по 940 делам в удовлетворении исковых требований отказано, 534 иска оставлены без рассмотрения и по 91 исковому заявлению производство по делу прекращено.

Судебными коллегиями по гражданским делам областных и приравненных к ним судов в апелляционном порядке рассмотрено 15 162 гражданских дела. Отменено 1 811 решений и изменены 998 судебных решений судов первой инстанции.

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда в кассационном порядке рассмотрено 3 665 гражданских дел. Отменено 486 решений нижестоящих судов и изменено 164 судебных решения.

Также в кассационном порядке повторно рассмотрено 65 гражданских дел.

Отменены 42 и изменены 4 судебных решения.

Исходя из вышеизложенного, были выявлены ряд проблем и вызовов, которые могут затруднять эффективную защиту гражданских прав. Рассмотрим следующие проблемы:

- вопросы доступности судебной защиты для всех слоев населения, включая экономические и географические барьеры;
- процедурные трудности и бюрократические задержки, которые могут привести к неоправданно длительным судебным разбирательствам;
- необходимость повышения профессионализма, обучения и независимости судей;
- защита процессуальных прав сторон в судебном процессе, включая право на справедливое слушание и право на жалобу;
- обеспечение открытости судопроизводства и мотивированности решений;
- проблемы с принудительным исполнением судебных актов и взысканием;
- интеграция цифровых технологий в судопроизводство и обеспечение защиты персональных данных;
- развитие и популяризация медиации, арбитража и других форм внесудебного урегулирования конфликтов.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включая законодательные изменения, повышение квалификации судебных работников, улучшение инфраструктуры и процедур, а также укрепление правовой культуры и сознания граждан.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан.
3. Гражданское процессуальное право. Учебник, I том, 3- ое издание под ред Е.А.Суханова. – Москва, Волтерс Клувер, 2005, с 189.